

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
64 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
“Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati”ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: “Tadbirkor va ishbiarmon” MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	

ELEKTRON TIJORATNINI RIVOJLANTIRISHNI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH NATIJALARI TAHLILI

Madieva Zuxra Iskandarbekovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Orcid: 0000-0002-3951-6827

zuxraxon1119@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada elektron tijoratni rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili amalga oshirilgan.

Kalit so'zlar: KPI, tajriba, iqtisodiyot, raqamli texnologiyalar, onlayn xarid, daromad

Abstract: This article analyzes the results of the assessment of the effectiveness of e-commerce development management.

Keywords: KPI, experience, economy, digital technologies, online shopping, revenue.

Аннотация: Мазкур мақолада электрон тижоратни ривожлантиришни бошқариш самарадорлигини баҳолаш натижалари таҳлили амалга оширилган.

Ключевые слова: КПИ, тажриба, иқтисодиёт, рақамли технологиялар, онлайн харид, даромад.

KIRISH

Korxonaga yuqori samaradorlikka erishish uchun KPI'larning samaradorligini oshirish, outsorsingni yaxshilash va inovasiyalar joriy qilishga e'tiborni kuchaytirish tavsiya etiladi.

Biroq shuni ta'kidlash lozimki, web-serverni amalga oshirish va undan foydalanish bir martalik vazifa emas, bu jarayon har doim vaqt o'tishi bilan davom etib boradi. Internetdan foydalanish darajasi mamlakatdan mamlakatga katta farq qiladi va ko'p hollarda juda past Internetdan foydalanish faqat an'anaviy usullar bilan amalga oshiriladigan vazifalarining ba'zilarini almashtirishi mumkinligini yodda tutish ham muhim ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Huang, Jiang va Tang (2009) tomonidan ishlab chiqilgan elektron tijorat samaradorligini baholash modeli marketing va sotuvlar, mijozlarga xizmat ko'rsatish, ta'minot zanjiri samaradorligi va moliyaviy ko'rsatkichlar kabi to'rtta asosiy komponentni o'z ichiga oladi. Ushbu modelda ko'rsatkichlarga og'irliklar berilib, turli baholash usullari orqali samaradorlik aniqlanadi.[7]

Jung Li va hamkorlari (2017) kichik bizneslarda elektron tijoratni joriy etish samaradorligini baholash uchun Balanslangan ko'rsatkichlar tizimi (BSC), DeLone va McLean modeli va moliyaviy baholash modellaridan foydalanilgan. Ular moliyaviy, mijozlar va tashkilotchilik o'Ichovlarini o'z ichiga olgan ko'rsatkichlar tizimini yaratib, strukturali tenglama modellashtirish va murakkab bulutli baholash usullarini qo'llashgan [8].

Sirisukha (2017) AHP (Analytic Hierarchy Process) usulini qo'llab, B2B, B2C va C2B kabi elektron tijorat turlarining samaradorligini baholagan. Ushbu usul biznes rahbarlariga turli elektron tijorat turlarini ustuvorlashtirishda yordam beradi.[9]

Batubara va hamkorlari (2024) veb-asoslangan elektron tijorat tizimlarining samaradorligini baholash uchun yuklama sinovlarini o'tkazishgan. Ular javob vaqti, server yuklanishi, o'tkazuvchanlik va xatolik darajasi kabi ko'rsatkichlarni tahlil qilib, tizimning barqarorligini oshirish bo'yicha takliflar berishgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada muallif tomonidan ilmiy abstraksiyalash, qiyosiy tahlil, induksiya va deduksiya usullaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar

Internet tijoratning butun dunyoda juda tez o'sib borishi to'g'ridan-to'g'ri internet tarmog'ining kengayib borishi bilan bog'liqdir. Shu bilan birga, hozirgi koronavirus pandemiyasi sharoitida dunyo buyicha raqamli iqtisodiyot muntazam o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan holda, bunga mos ravishda internet tijoratda ham o'sish kuzatilmoqda. Bu o'sishga ko'plab omillar ta'sir ko'rsatmoqda. Internet tijoratni rivojlanish statistikasiga e'tibor qaratsak, quyidagi holatni ko'rishimiz mumkin:

- jaxonda chakana savdoning 14,1 %ini internet tijorat tashkil etadi;
- dunyo bo'ylab taxminan 2,0 milliarddan ortiq raqamli xaridor mavjud;
- bir yilda bir kishi uchun o'rtacha 19 ta bitim to'g'ri kelmoqda. X avlod – bu onlayn xaridorlar ichida eng katta demografik ko'rsatkichdir. (1960-1979 yillarda tug'ilganlar);
- Xitoyning 740 milliard dollardan ziyod kapitalga ega internet tijorat bozori dunyodagi eng yirik bozor hisoblanadi;
- umumiy tovar qiymati 768 milliard dollarga teng Alibaba Group dunyodagi eng yirik chakana internet tijorat korporasiyasi bo'lib hisoblanadi.

Agar dunyo aholisi soni 7,7 milliardga teng deb hisoblasak, ushbu internet tijorat statistikasi shuni anglatadiki, dunyodagi odamlarning qariyb to'rttdan biri onlayn xarid qiladi. «Ularning soni 2022 yilda 2,34 milliarddan 2025 yilda 4,11 milliardgacha o'sishi tahmin qilinmoqda».[1] Har kuni yangi onlayn-do'konlar paydo bo'lmoqda, yillar mobaynida onlayn xaridlarning statistikasi shuni ko'rsatadiki, buning ijobiy sabablaridan biri – odamlar o'zlarining shaxsiy kompyuterlari yoki smartfonlarining qulayligidan tovarlar xaridida foydalanishni boshladilar.

Bu erda, internet tijoratning yana bir muhim xususiyati – dunyoda erkaklar va ayollar onlayn xaridlarning bir xil soniga ega bo'lishsa-da, erkaklar bir tranzaksiyaga ko'proq pul sarflashadi. Ushbu internet tijorat tendensiyasini erkaklar va ayollar onlayn sotib olishga moyil bo'lgan tovar turlari bilan bog'lash mumkin. «Ayollar asosan kiyim-kechak va kosmetika mahsulotlariga qiziqish bildirishsa, qimmatbaho maishiy internetika bozorida barcha xaridlarning 72,0 %igacha erkaklar tomonidan amalga oshiriladi».[1]

O'zbekistonda ham elektron tijoratni rivojlanish holatini o'rganish maqsadida, "ARBA SAVDO" MChJ, «Texno Stroy» MChJ, "EXCELLENT TECHNO GROUP" MChJ, "Duty Trade" MChJ hamda "ABAD COMPANY" xususiy korxonalarining xaridorlari orasida onlayn sosiologik so'rov o'tkazdik. So'rovnoma surveymonkey.com – onlayn so'rovnoma o'tkazish sayti orqali amalga oshirilgan bo'lib, so'rovnomada 241 nafar respondent ishtirok etdi.

So'rovnoma natijalariga ko'ra, internet tijoratdan foydalanuvchilarning qariyb 71,0 % ayollar ekanligi ma'lum bo'ldi. Kiyim-kechak, kosmetika, bolalar kiyimlari va boshqa uy-ro'zg'or buyumlarining aksariyat qismi, aynan ayollar tomonidan sotib olinishi aniqlandi. Erkaklar asosan maishiy texnika va avtomobil uchun qo'shimcha aksessuarlar buyurtma berishadi. Lekin xalqaro tajribada bo'lgani kabi, erkaklar ancha qimmat tranzaksiyalarni amalga oshirishadi.

Respondentlarning yoshiga nazar tashlasak, internet tijorat foydalanuvchilarining 15-25 yosh va 26-35 yosh oralig'idagilar ko'pchilikni tashkil qiladi, chunki, ular zamonaviy texnologiyalardan foydalanish malakasiga egadirlar. Lekin vaqt o'tishi bilan internet tijoratdan foydalanuvchilarning yoshi kattalashib borishi tabiiy. Chunki hozirgi yoshlar ulg'aygani sayin, yosh avlod internet texnologiyalarini yaxshiroq biladigan bo'lib ulg'ayaverishadi (1-rasm).

1-rasm. Respondentlar orasidagi internet tijoratdan foydalanuvchilarining yoshiga ko'ra holati (foizda)

Oila a'zolari soniga ko'ra, respondentlar dunyodagi ko'rsatkichlar bilan deyarli bir xil ko'rsatkichlarni berganini ko'rishimiz mumkin. Ammo, O'zbekiston sharoitida bu a'zolar aksariyat hollarda internet tijorat foydalanuvchisining farzandlari emas, balki aka-uka yoki ota-onalari bo'lishi mumkin, chunki yoshi jihatidan ancha yosh ko'rsatkichga egamiz (2-rasm).

2-rasm. Respondentlar orasidagi internet tijorat foydalanuvchilarining oila az'olari soniga ko'ra holati (foizda)

<https://ecomhub.ru> saytining so'rovnomasiga ko'ra, «oila daromadi har bir oila a'zosiga 50 AQSh dollaridan kam to'g'ri keladiganlar internet tijoratdan foydalanish darajasi eng past ko'rsatkichga ega. Aksincha, oila daromadi har bir oila a'zosiga 100 AQSh dollaridan ko'proq to'g'ri kelganlar internet tijoratdan kam foydalanishsada, ko'proq qimmat turdagi mahsulotlarni sotib olishadi. Sosiologik tadqiqot natijalariga ko'ra, aynan oila daromadi har bir oila a'zosiga 50-100 AQSh dollari miqdorida tushadiganlar» [2] internet tijoratdan eng ko'p foydalanuvchilar hisoblanar ekan.

3-rasmdan ko'rishimiz mumkinki, respondentlar oilalarining umumiy daromadi dunyoning rivojlangan davlatlari oilalarining umumiy daromadlaridan ancha kam miqdorda. «O'zbekistonda 2024 yilda daromadlarining nominal ko'rinishdagi o'sishi 18,5 foizni, real o'sish sur'ati esa 8,1 foizni [3] tashkil etgan. Bu esa, O'zbekiston aholisini aksariyat qismini internet tijoratda aktiv bo'lishi mumkin bo'lgan kategoriyaga kirishini anglatadi.

3-rasm. Oilaviy daromadi bo'yicha respondentlar orasidagi internet tijoratdan foydalanuvchi oilalarni taqsimlanishi (foizda)

«Amerikalik tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, iste'molchilarning 70 foizi, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish muammosi onlayn-do'konda bank kartalaridan foydalanishga to'sqinlik qiluvchi omil deb atashgan. Axborot uzatish kanallari xavfsizligini, uzatilayotgan ma'lumotlarning shifrlanishini, bank va mijozning to'liq identifikatsiyasini ta'minlaydigan tizimni himoya qilish zarur». [4] Ayni paytda, etkazib berish xizmatini to'g'ri tashkil etilmaganligi, kechikishi yoki tovarni shikastlangan holda etkazilishi katta muammo deb hisoblanadi. Chunki ko'pchilik internet tijorat foydalanuvchilari tovarlarni o'z yaqinlarining biror tadbirlariga sovg'a qilish maqsadida buyurtma berishadilar.

4-rasm. Respondentlarning internet tijoratdan foydalanmasliklari sabablari (foizda)

Bugungi kunda O'zbekistondagi internet tijorat xizmatlari boshlang'ich bosqichda turibdi. Internet biznesni rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi omillar MDH davlatlari bozorida ishlaydigan omillarga o'xshashdir:

- «telekommunikatsiya xizmatlarining sifatini past darajada ekanligi;
- aholining asosiy qismi internet texnologiyalardan foydalanish bo'yicha malakasining past darajasi;
- O'zbekiston aholisining aksariyat qismi, ayniqsa viloyatlarda, sotib olish qobiliyatining pastligi;
- to'lov tizimlarining nisbatan rivojlanmaganligi;
- shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish muammosi». [5]

5-rasmdan kurinib turibdiki, iste'molchilarning aksariyati yil davomida bir necha bor savdoni amalga oshirishadi. Asosan yil fasllariga qarab savdo qilishadi. Lekin ba'zi internet tijorat iste'molchilari kundalik sharoitda ovqatlanish va transport xizmatlaridan foydalanishda ham internet tijorat xizmatidan foydalanishadi. Ammo, sotib olinadigan tovarlarning aksariyati chet el internet tijorat saytlaridan amalga oshiriladi, asosan Xitoy internet tijorat saytlaridan (5-rasm).

5- rasm. Respondentlarning internet tijoratdan foydalanishining o'rtacha muddati (foizda)

2024 yildagi eng yaxshi internet tijorat tovarlarining xususiyatlarini tekshirib ko'ramiz:

- mahsulot noyob va jozibali bo'lishi kerak;
- xaridorlar sotilayotgan buyumning haqiqiy narxini bilishlari shart emas;
- mahsulot mamlakatda sotilmasligi kerak;
- tovarlar maqbul narxlarda bo'lishi kerak. Masalan, oziq-ovqat mahsulotlari narxi 10 dan 40 AQSh

dollarigacha. Mutaxassislar fikriga ko'ra, ushbu mablag'ni xaridorlar onlayn-do'konlarda mahsulot sotib olishga qiynalmasdan sarflaydilar. Bu «impulsi sotib olish» deb ataladi. «Xaridorlar qiymati 40 dollardan oshadigan barcha mahsulotlarga nisbatan shubha bilan qarashadi. Ular ko'pincha turli xil onlayn-do'konlarda narxlarni taqqoslashadi va narxlari pastroq bo'lgan mahsulotlarni sotib olishadi» (6-rasm) [6].

6-rasm. Respondentlarning internet tijorat orqali eng ko'p sotib oladigan mahsulotlari (foizda)

O'zbekistonda eng ko'p sotilayotgan mahsulotlar tarkibini o'rganarkanmiz, ularning ichida kiyim-kechak eng ko'p sotib olinayotgan tovarlar qatorida turganini ko'ramiz, chunki yuqorida ko'rganimizdek, O'zbekistonda internet tijorat foydalanuvchilarining aksariyatini ayollar tashkil etadi va albatta ular asosan kiyim-kechak, go'zallik vositalari hamda uy-ro'zg'or buyumlariga ko'proq qiziqishadi. Erkaklar asosan, internet tijorat orqali ish joylariga oziq-ovqat buyurtma berishadi hamda texnika jixozlarini sotib olishadi. Mobil aloqa vositalarini ko'p hollarda yoshlar sotib olishadi.

O'zbekistonda PayPal to'lov tizimidan foydalanishning imkoni yo'qligi sababli o'zbekistonliklar g'arb davlatlarining internet tijorat saytlaridan savdo qilishi ancha qiyin, shu sababli o'zbekistonliklar aksariyat hollarda Xitoy internet tijorat saytlaridan sotib olishadi. Lekin, Xitoy internet tijorat saytlaridan xarid qilish uchun ham xalqaro Visacard kerak bo'ladi, shu sababli ba'zi bir shaxslar Xitoy internet tijorat saytlaridan tovarlarni Xalqaro internet tijoratni tushunmaydigan xaridorlarga, sotib olib Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali sotish bilan shug'ullanishadi. O'zbekistonning o'zida OLX.com, Avtoe'lon.com, Uybor.com va hokazo internet tijorat saytlari mavjud. Ammo, OLX.com saytidan boshqa saytlar ma'lum bir mahsulot turiga yo'naltirilgan bo'lib, xatto OLX.com ham aksariyat hollarda ikkilamchi savdoni amalga oshirishga xizmat qiladi. Shu sababli, bu saytlarda ko'pincha avtomobil, uy va shunga o'xshash uzoq muddatli tovarlar oldi-sotdisi amalga oshiriladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilganda, elektron tijorati samaradorligini tavsiflovchi asosiy ko'rsatkich uning internet jarayonlari ishtirokchilarining marketing faoliyati ko'rsatkichlari bo'lib, u iste'molchilar talabini maqsadli qondirish, brendga moyilligini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Shakllantirilgan uslubiy yondashuv korxonalar uchun elektron tijorati samaradorligini baxolash va natijalari asosida raqobatda ustunlikni ta'minlashga qaratilgan strategik maqsadlar belgilash ikonini beradi. Shunindek, marketing ko'rsatkichlarini qo'llagan holda elektron tijorati samaradorligini baholash natijalari korxonalar marketingida moliyaviy faoliyati bilan birlashtirilgan shakllarda amalga oshirilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. KMPG – халқаро аудиторлик фирмаси, <https://home.kpmg>.
2. <https://ecomhub.ru>
3. <https://kun.uz/kr/news/2025/02/06/2024-yilda-aholi-daromadlarining-real-osish-surati-81-foiz-boldi?ysclid=magf38tov652130160>
4. ResearchGate - Бепул илмий тармоқ ва барча илмий фанларнинг олимлари учун ҳамкорлик воситаси. <https://www.researchgate.net>.
5. Гаврилин А.А., “Исследование мирового рынка интернетной коммерции за последние пять лет” - пояснительная записка к выпускной квалификационной работе. 03.05.2017.
6. marketer.ua – маркетинг, бизнес, стартап ва тадбиркорлар учун технологиялар тўғрисидаги онлайн нашр. <https://marketer.ua>.
7. https://iieta.org/journals/ama_a/paper/10.18280/ama_a.540208.
8. <https://journal.uitm.edu.my/ojs/index.php/JIBE/article/view/1280>.
9. <https://idea.ristek.or.id/index.php/idea/article/view/19>.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100